

Issue 1 2025/1

ISSN: 2992-9016

IS'HOQXON IBRAT NOMIDAGI
NAMANGAN DAVLAT CHET
TILLARI INSTITUTI

1

ZAMONAVIY FILOLOGIYA MUAMMOLARI
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОЛОГИИ
PROBLEMS OF MODERN PHILOLOGY

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining № 060122
raqamli Guvohnomasi asosida faoliyat yuritadi.
Jurnalda maqolalar o'zbek, rus, ingliz, nemis va fransuz tillarida
nashr etiladi.

www.journal.namsifl.uz

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MAKTABGACHA VA MAKTAB
TA’LIMI VAZIRLIGI HUZURIDAGI IXTISOSLASHTIRILGAN TA’LIM
MUASSASALARI AGENTLIGI**

**IS’HOQXON IBRAT NOMIDAGI NAMANGAN DAVLAT
CHET TILLARI INSTITUTI**

“Zamonaviy filologiya muammolari”, “Проблемы современной филологии”,
“Problems of modern philology” nomli Is’hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat
chet tillari instituti jurnali

Bosh muharrir: f.f.f.d. (PhD), professor R.G‘.Karimov
Mas’ul muharrir: p.f.d.(DSc), professor M.M.Yakubbayev
Mas’ul muharrir o‘rinbosarlari: p.f.d.(DSc), dotsent S.A.Misirov
Katta o‘qituvchi M.M.Sharofiddinov
t.f.f.d. (PhD) X.X.Nishonov

Tahrir hay’ati

Filologiya fanlari: f.f.d. (DSc), prof. Z.Y.Sadikov, f.f.d. (DSc), prof. N.T.Dosbayeva, f.f.d. (DSc), prof. D.M.Xoshimova, f.f.d., (DSc), dots. F.I.Karimova, f.f.f.d. (PhD), dots. O.Dadaboyev, f.f.f.d. (PhD), prof. A.Tursunov, f.f.f.d., (PhD), dots. I.O‘.Darvishov, f.f.n., dots. A.A.Abdullajanov, f.f.f.d. (PhD) I.I.Umrzaqov, f.f.f.d., (PhD) R.M.Kazakova, f.f.f.d., (PhD) M.I.Tursunova.

Pedagogika fanlari: p.f.d., (DSc) prof. B.X.Xodjayev, p.f.d. (DSc), dots. U.U.Jumanazarov, p.f.d., (DSc) prof. L.T.Ahmedova, p.f.d., (DSc) prof. D.O‘.Xoshimova, p.f.d., (DSc), prof. D.M.Isroilova, p.f.n., prof. S.Saydaliyev, p.f.f.d. (PhD), prof. P.Lutfullayev, p.f.f.d. (PhD), dots. G‘.Sh.Tajibayev, p.f.f.d. (PhD), dots. X.B.Tursunov, p.f.f.d. (PhD), dots. F.M.Erkulova, p.f.f.d. (PhD), dots. A.V.Ermirzayev, p.f.f.d. (PhD), dots. J.Yuldashev, p.f.f.d. (PhD), dots. U.S.Abdurasulova, p.f.f.d. (PhD), M.M.Ayturayev, p.f.f.d. (PhD) Q.O.Valiyev.

Texnik muharrir: B.M.Xoldorov

Ushbu jurnal 2023-yildan boshlab chop etila boshlagan. Jurnal yiliga 4 marta nashr etiladi.

Zamonaviy filologiya muammolari - Проблемы современной филологии, Problems of modern philology NamDChTI jurnali O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi (AOKA) tomonidan 2023-yil 25-yanvardagi 060122-sonli guvohnomaga binoan chop etildi. NamDChTI Ilmiy axborotnomasi elektron nashr sifatida NamDChTI ilmiy-texnik kengashining 2025-yil 28-apreldagi kengaytirilgan 2-sonli yig‘ilishida muhokama qilinib, chop etishga ruxsat etilgan (Bayonnoma №2). Maqolalarning ilmiy saviyasi va keltirilgan ma’lumotlar uchun muallif javobgar hisoblanadi.

Namangan davlat chet tillari instituti, 2025 y.

O'QUVCHILARGA XORIJIY TILLARNI O'RGATISHDA ZAMONAVIY TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Qo'chqarova Muxtasar Baxtiyor qizi

Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti
ENG-BU-23-guruh talabasi

Annotatsiya: Hozirgi kunda mamlakatimizda til o'rganishga bo'lgan talab kundan-kunga ortmoqda. Shu bilan birga uni o'rganishning ko'pgina metodlari yaratilmoqda. Ushbu maqolada horijiy tillarni o'qitishda yangi texnologiyalardan foydalanish va undan maqsad, yangi metodlarni jalb qilish, uning natijalari va xulosa o'rin egallagan.

Kalit so'zlar: xorijiy tilda so'zlash, mobil ilovalar, online platformalar, chatbotlar va AI, Big Data va Analitiks, virtual va augmented reality, metodlar.

Абстрактный: Сегодня спрос на изучение языков в нашей стране растет с каждым днем. В то же время создается множество методов его изучения. В данной статье рассматриваются использование новых технологий в обучении иностранному языку и его цели, привлечение новых методов, его результаты и выводы.

Ключевые слова: владение иностранным языком, мобильные приложения, онлайн-платформы, чат-боты и искусственный интеллект, большие данные и аналитика, виртуальная и дополненная реальность, методы.

Annotation: Today, the demand for language learning in our country is increasing day by day. At the same time, many methods of studying it are being created. In this article, the use of new technologies in foreign language teaching and its purpose, the involvement of new methods, its results and the conclusion take place.

Key words: speaking a foreign language, mobile applications, online platforms, chatbots and AI, Big Data and Analytics, virtual and augmented reality, methods.

Xorijiy tillarni o'rganishda zamonaviy metodlar kommunikativ yondashuv, immersiv texnologiyalar, interaktiv usullar, texnologik yordamchi vositalar va audiovizual materiallardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Ushbu metodlar til o'rganishni yanada samarali, qiziqarli va moslashuvchan qilishga qaratilgan.

Zamonaviy metodlar

Kommunikativ yondashuv: Ushbu metod tilni haqiqiy muloqot orqali o'rganishga urg'u beradi. O'quvchilar tilni kundalik vaziyatlarda faol ishlatishga undaladi.

Immersiv texnologiyalar: O'quvchilar tili o'rganilayotgan muhitga to'liq cho'madi. Bu virtual reallik (VR), AR va onlayn hamjamiyatlar orqali amalga oshirilishi mumkin.

Interaktiv metodlar: Dars jarayoniga qiziqarli va interaktiv mashg'ulotlar, o'yinlar va rolli o'yinlar kiritiladi, bu esa o'quvchilarning faolligini oshiradi.

Texnologik vositalar: Til o'rganish ilovalari, onlayn platformalar, onlayn lug'atlar va tarjimonlar kabi texnologik vositalar o'rganish jarayonini tezlashtiradi.

Audiovizual materiallar: Filmlar, qo'shiqlar, podkastlar, YouTube videolar kabi audiovizual materiallar tilni tinglash va tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Tarixiy yondashuv: Zamonaviy metodlar ilgari ishlatilgan usullarni (masalan, an'anaviy darsliklar) tanqidiy o'rganib, ularni zamonaviy texnologiyalar va yondashuvlar bilan uyg'unlashtiradi.

Hozirgi jadallik bilan rivojlanayotgan zamon odamlarining ko'pchiligi ikki va undan ortiq tilda gaplasha oladi. Tillar kesimida oladigan bo'lsak ba'zi tillarni o'rganish birmuncha oson ba'zilarini o'rganish ozroq murakkab hisoblanadi va bu narsa insonlardan biroz vaqt va mehnat talab qiladi. Lekin menimcha ham biroz ishtiyoqna va ixlos bilan harakat qilinsa har qanday tilni ham o'rgansa bo'ladi. Hozirgi kun nuqtai nazaridan kelib chiqib aytadigan bo'lsak xorijiy tillarni o'rganishda qilinayotgan islohotlar natijasida til o'rganishga kirib kelayotgan yosh avlod maktabgacha ta'limdan oliy ta'limgacha o'z ona tilisi va chet tilini bir paytning o'zida solishtirgan holda o'rganadi. Aynan tilshunoslik da bu metod o'quvchilarni o'zlashtirishini tezlashtirishda ijobiy va samarali natijaga erishish da eng yaxshi usullardan biri hisoblanadi. Chunki til o'rganayotgan o'quvchi o'z ona tilisi ni chuqur o'rgangan bo'lsa bu narsa ancha qo'l keladi va aynan ona tili bilan xorijiy tilni bir paytning o'zida taqqoslagan holda o'rgansa bu yillar davomida sinalgan va samarali usul hisoblanadi va shu o'rinda aynan hozirgi zamonaviy texnologiyalar orqali xorijiy tillarni o'rganish ham anchagina samarali va qulay usullardan biri hisoblanadi. Bu usul hozirgi kunda istalgan yoshdagilar uchun qo'l kelayotgan til o'rganish usullaridan biri biridir. Hozirgi kunda yurtimizdagi ta'lim sohasini tubdan chet tillarga tadbiiq qilish maqsadida taqdim etilayotgan darsliklar o'quv qo'llanmalari ham ayni shu maqsadning amaliy isbotidir. Binobarin o'z ona tilisiga qiziqqan va uni puxta o'rgangan o'quvchigina boshqa tillarga mehr qo'yib uni o'rgana oladi. Shuningdek yurtimizda til o'rganishga bo'lgan e'tibor nuqtai nazaridan ham oladigan bo'lsak aynan yaqin 5-10 yil ichida misli ko'rinmagan ishlar amalga oshirildi va buni siyosat darajasigacha olib chiqishdi va o'z o'rnida xorijiy tillarni o'rganishga oid bir qator qaror va farmonlar ishlab chiqildi xususan prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev raisligida chet tillarini o'rganish tizimini takomillashtirishga bag'ishlangan videoselekt bo'lib o'tan edi 2021-yildan chet tili o'qituvchilari ga milliy va xalqaro sertifikatga ega bo'lish talabi kiritilishi haqida ta'kidlangan edi. Endi doimiy an'anaviy dars metodlari o'rniga yangi AKTdan foydalangan holda interfaol usullar asosida dars jarayonlarini tashkil qilish yo'lga qo'yildi. O'z navbatida bu ham rivojlanayotgan zamonda aynan chet tilini o'rganishning zamonaviy usullaridandan biri hisoblanadi. Istalgan chet tilini zamonaviy texnologiyalardan foydalanib o'rganish va o'rgatish eng samarador usullardan biri hisoblanadi. - Kompyuter, telefon, planshet, audio ovozlari orqali chet

tilidagi video roliklarni, namoyishlarni dialoglarni kino yoki multfilmlarni ham ko‘rish eshitish mumkin. - Ingliz tili yoki boshqa tildagi audiolar dasturlarni eshitish va tomosha qilish mumkin. - Zamonaviy va an‘anaviy pleyerlar magnitafonlardan foydalanish mumkin. - CD pleyerlarnidan eshitishda foydalanish mumkin. Bunday texnik vositalardan foydalanish o‘rganuvchilarning o‘rganayotgan chet tilisini qiziqarliroq va samaraliroq bo‘lishiga yordam beradi. Ta‘lim texnologiyalari bu ta‘lim jarayonida zamonaviy texnik vositalardan unumli va samarali foydalanish hisoblanadi. Bunga qo‘shimcha ravishda aynan ta‘lim jarayoniga zamonaviy innovatsion texnologiyalarni olib kirish orqali ta‘lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bunga oddiy misol qilib kompyuterlardan foydalangan da o‘quvchi chet tilidagi videroliklarni namoyish larni kino yoki multfilmlarni ham ko‘rish ham eshitish mumkin. Shuningdek yana qo‘shimcha qilib aytadigan bo‘lsak zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda o‘rganish faqat kitoblardan qo‘llanmalaridan darsliklardan o‘rganish o‘quvchini zeriktirib qo‘ymaydi. O‘zbekistonda xorijiy tillarni ta‘lim tizimida tub burilish yasadi chet tillarini bilishga intilish “Til bilgan - el biladi” maqoliga ko‘ra ish tutish bizning ko‘p tilni bilgan Forobiy, bir necha tillarni qiyosiy o‘rganish darajasida bo‘lgan keng mushohadali Qoshg‘ariy kabi yetuk ajdodlarimizdan merosdir. Aynan shulardan kelib chiqqan holda bugungi kun yoshlariga qo‘yilayotgan talab ham aynan chet tillarini bilish ekanligini hech birimizga sir emas. Zamonaviy texnologiyalar asosida chet tillarini o‘rganish orqali butundunyo hamjamiyatida vatanimizni O‘zbekistonning alohida o‘rnini ta‘minlash va uni yanada kengroq tadbiiq qilish uchun ham xorijiy tillarni o‘rganish dolzarb va muhim hisoblanadi. O‘zbekistonni dunyo xalqlari orasida yanada o‘z o‘rniga ega bo‘lishini ta‘minlashda yoshlarning va ular o‘rganayotgan xorijiy tillarning o‘rni beqiyos sanaladi. Buni yanada mustahkamlash uchun esa til bamisoli ko‘prik vazifasini o‘tab beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. 2012-yil 10-dekabrda “Chet tillarini o‘rganish tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlar i to‘g‘risida”gi O‘zbekison Respublikasi birinchi Prezidentining №1875 – qarori.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 20.04.2017 йилдаги ПҚ – 2909 сон Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисидаги қарори.
3. Жалолов Ж.Ж. Чет тили ўқитиш методикаси: чет тиллар олий ўқув юртлари (факультетлари) талабалари учун дарслик – Тошкент: Ўқитувчи, 2012. – 177, 432 б.
4. Жданько О.И. Методика формирования профессионально ориентированной лексической компетенции обучающихся в техническом вузе: дис. ... кан. пед. наук. – Нижний Новгород, 2016. – 15-16, 118 с.
5. Дадамирзаев.Г, Файзуллаев Қ.М.Фанлараро боғланишнинг муҳандислик тизимидаги ўрни// Педагогический науки//Международный научный журнал.№1. 2016. –В. 34-36.

<i>Kodirova Gavkhar</i>	238
HIGHER INCLUSIVE EDUCATION FOR PERSONS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS AS A SOCIO-PEDAGOGICAL PROBLEM	
<i>Safarova Zarina</i>	242
INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA TA'LIM OLUVCHILARNING CHET TILI KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH	
<i>Xiloliddinova Feruza</i>	246
МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РАЗВИТИИ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА	
<i>Журабекова Мадинабону</i>	251
XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA PEDAGOGIK MAHORAT VA INNOVATSION METODLARNING TA'SIRI VA O'ZIGA XOSLIGI	
<i>Safarova Asila</i>	255
INGLIZ VA O'ZBEK ADABIYOTIDA AYOL OBRAZI TASVIRLANISHI	
<i>Muxiddinova Mohchexra</i>	261
O'QUVCHILARGA XORIJIY TILLARNI O'RGATISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH	
<i>Qo'chqarova Muxtasar</i>	264
THE DEPICTION OF THE FEMALE IMAGE IN ENGLISH AND UZBEK LITERATURE	
<i>Mukhiddinova Mohchekhra</i>	267